

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

“PISA” BAHOLASH DASTURI ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INNOVATSION USULLARI

Bektashev Baxromjon Baxtiyorovich

Andijon davlat pedagogika instituti

bahrombek781@gmail.com +998948101002

Anotatsiya : Maqolada Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tomonidan ta’lim sohasida o‘tkaziladigan baholash tadqiqotlari, vazifalari atroflicha o‘rganilgan. Shuningdek, baholash tadqiqotining ta’lim siyosati bilan bog‘liqligi va tadqiqotning amaliy yo‘naltirilganligi asoslab berilgan.

Tayanch so‘z va tushunchalar: „PISA“ xalqaro o‘quvchilarning savodxonligini baholash tadqiqoti, maktab ta’limi, ta’lim siyosati, kompetensiya.

Аннотация. V statye rassmatrivayetsya istoriya mejdunarodnix issledovaniy v sisteme obrazovaniya, v tom chisle otsenochniye issledovaniya, provodimiye Organizatsiyey ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (OESR), zadachi i seleviye gruppi. Takje obsujdayetsya aktualnost issledovaniy i obrazovatelnoy politiki i prakticheskaya napravlennost issledovaniy.

Klyucheviye slova i ponyatiya: “PISA” Mejdunarodnaya programma po otsenke obrazovatelnix dostijeniy uchashixsya, shkolnoye obrazovaniye, obrazovatel'naya politika, kompetensiya.

Abstract. In the article is considered the history of international studies in the education system, including assessment studies conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), objectives, and target groups. The relevance of research and educational policies and the practical focus of research are also discussed.

Key words and concepts: “PISA” International Student Learning Assessment Program, school education, Educational policy, competence, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Globalashuv va innovatsion iqtisodiyot sharoitida har bir davlatning

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

taraqqiyoti, avvalo, uning ta’lim tizimi samaradorligi va sifati bilan belgilanadi. Zamonaviy ta’lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarning tanqidiy, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni hayotda mustaqil qaror qabul qila oladigan, raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashga yo‘naltirilmoqda. Shu jihatdan, ta’lim sifatini baholashning xalqaro mezonlari, xususan, PISA (Programme for International Student Assessment) dasturi mamlakatlar ta’lim tizimining salohiyatini baholashda muhim mezon sifatida e’tirof etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon «umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish»[1] maqsadida qabul qilingan. Farmon orqali «O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishishga erishish» belgilab qo‘yilgan. Farmon bilan tasdiqlangan konsepsiyada o‘z navbatida buning uchun qilinishi lozim bo‘lgan asosiy vazifalar belgilab qo‘yilgan. Jumladan, «o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta’lim tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbik etish»[2] kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan. Konsepsiyada xalq ta’limi tizimidagi ba’zi muammoli holatlar ham o‘z ifodasi topgan. Xususan, «pedagogika va metodika fanlariga oid darsliklarning mazmunan eskirib qolganligi», «pedagoglarning metodik ta’minoti» qoniqarli emasligi, «darsliklarni yaratish tizimida xilma-xillikning yo‘qligi, ularni yaratish va nashr qilishni monopollashtirishga» omil bo‘lib qolayotganligi, «ularning mazmuni, metodikasi va nashr sifatiga salbiy ta’sir»[3] etishi keltirilgan. O‘z navbatida «davlat ta’lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o‘qitish va

baholash metodlari, shuningdek, darsliklar va boshqa o‘quv materiallarini asosan axborotni yodlash va band qilishga qaratilgan bo‘lib, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari va boshqa malakalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilmoqda», «foydalanilayotgan darsliklar sifatini oshirish, xorijiy o‘quv qo‘llanmalarini qo‘shimcha va muqobil o‘quv materiallari sifatida qo‘llash amaliyotini yo‘lga qo‘yish talab etilmoqda»[4] deb bayon etilgan.

Mazkur konsepsiyaning «Xalq ta’limi tizimining asosiy maqsad va rivojlanish yo‘nalishlari» deb nomlangan uchinchi bobida «umumta’lim tizimida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini yaratish; inson kapitalini mehnat bozorida va umuman mamlakatda o‘quvchining raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omil sifatida rivojlantirish» xalq ta’limi tizimining strategik maqsadi sifatida keltirilgan.

Mazkur konsepsiya orqali «xalq ta’limi ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro dasturlarni tashkil etish maqsadida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan PISA umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish» belgilab o‘tilgan. Konsepsiya orqali maktablarda o‘qitish usullarini takomillashtirish, ta’lim tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishga oid vazifalar berilgan. Jumladan «kichik yoshdan o‘quvchilarda o‘qishga sog‘lom, kuchli va ta’sirchan motivatsiyani shakllantirish hamda kasb tanlash, kasbiy o‘shishini mustaqil rejalashtirish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish», «davlat ta’lim standartlarida ko‘zda tutilgan kompetensiyalar va o‘quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish», «ta’lim muassasalarida o‘quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida yangi, shu jumladan, muqobil yondashuvlarni o‘rganishga va ilmiy asoslashga yo‘naltirilgan amaliy harakterdagi ilmiy izlanishlarni rivojlantirish», «zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga muvofiqlikni ta’minlash maqsadida umumta’lim davlat ta’lim standartlari tizimini takomillashtirib borish», «bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lmagan

fanlar asosida tuzilgan o‘quv dasturidan bosqichma-bosqich voz kechish va o‘quv fanlari sonini optimallashtirish» kabi vazifalar belgilab o‘tilgan. Shuningdek, «innovatsion iqtisodiyot sharoitida yoshlarni tarbiyalash hamda ularning bandligini ta‘minlashda maktabdan tashqari ta‘limning zamonaviy metodlari va yo‘nalishlarini keng joriy etish» ta‘kidlab o‘tilgan.

«Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar» deb nomlangan to‘ttinchi bobda STEAM fanlarni va tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg‘u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta‘lim dasturlari va yangi davlat ta‘lim standartlari joriy etiladi», shu bilan birga, «xalq ta‘limi tizimida o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro dasturlar va izlanishlar (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) da O‘zbekiston Respublikasining doimiy ishtiroki ta‘minlanadi» deb asosiy natijalar belgilangan.

PISA va PIRLS baholash dasturlari tajriba-sinov o‘tkazish uchun 200 dan ortiq topshiriqlar guruhi tarjima qilinib, xalqaro lingvistika markazlari tasdig‘idan o‘tkazildi. O‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga bag‘ishlangan 20 ta video dars va videoroliklar, 7 ta o‘quv-uslubiy qo‘llanma va topshiriqlar to‘plami, shu jumladan, 4 ta nomdagi metodik qo‘llanmalar chop etilib, barcha maktablarga yetkazildi va ijtimoiy tarmoqlarda e‘lon qilindi[5].

«Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda o‘quvchilarning tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini baholash», «Xalqaro dasturlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash» nomli metodik qo‘llanmalar xalqaro baholash dasturlari haqida umumiy tushunchalar, asosiy tamoyillar haqida ma‘lumotlar berish va o‘quvchilarda amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga mo‘ljallangan topshiriqlardan namunalarni hamda ularni baholash mezonlarini o‘z ichiga oladi[6].

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

xalqaro dasturlarda, xususan, PISA baholash tizimida O‘zbekistonning ishtirok etishi milliy ta’lim tizimi uchun muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Bu dastur orqali mamlakatdagi ta’lim mazmuni, o‘qitish metodikasi va baholash tizimini xalqaro mezonlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyati yaratilmoqda.

Prezident Farmoni bilan tasdiqlangan 2030 yilgacha bo‘lgan Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalar – ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, kompetensiyaviy yondashuvni chuqur tatbiq etish – barchasi milliy ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari natijalari asosida ishlab chiqilayotgan milliy metodik qo‘llanmalar, topshiriqlar va o‘quv materiallari O‘zbekiston ta’lim tizimidagi ilg‘or tajribalarni amaliyotga joriy etishda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, PISA baholash dasturi va uning O‘zbekiston ta’lim tizimidagi amaliy tatbiqi ta’lim sifatini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va yosh avlodni jahon talablariga mos raqobatbardosh shaxs sifatida tayyorlashning muhim kafolati hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi №PF-5712-sonli

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

«O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son

5. Xalk ta’limi tizimida ta’lim sifatini baxolash soxasidagi xalkaro tadkikotlarga tayyorgarlik kurish va tashkil etish mavzusida kullanma// Namangan viloyat xalk ta’limi boshkarmasi, Ta’lim sifati monitoringi bulimi, 2019, B.4

6. Xalk ta’limi tizimida ta’lim sifatini baxolash soxasidagi xalkaro tadkikotlarga tayyorgarlik kurish va tashkil etish mavzusida kullanma// Namangan viloyat xalk ta’limi boshkarmasi, Ta’lim sifati monitoringi bulimi, 2019, B.5